

ПРОТИВОЯЗВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ

ТАБЛЕТОК «ОРТОФ-S»

Юнусова М.С., Аллаева М.Ж.

Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail:yunusovamalika.mky@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684548>

В данном сообщении приводятся результаты исследования Противоязвенное действие препаратов в остром эксперименте на модели «Ацетилсалициловой язвы». Полученные данные показывали, что рекомендуемый препарат «Ортоф S» в сравнении с препаратом аналогом «Омепразол», производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь, обладают равнозначным достоверным противоязвенным действием, т.е. по специфическому действию препараты явились биологически эквивалентными.

Ключевые слова: таблетка, противоязвенного действия, клиническое исследование, технология

Актуальность: В разработанных моделях воспроизводятся обычно одно или несколько звеньев патогенеза. В зависимости от метода воспроизведения заболевания все экспериментальные модели условно делят на 4 группы: Первая группа. Язва может возникнуть в соответствии с принципами кортико-висцеральной патологии (сшибка, невроз), либо при раздражающих воздействиях на гипоталамус (металлическим электродом, по Бурденко, стеклянными шариками, по Сперанскому, раздражающим электродом, по Богачу, и другими способами). У мелких экспериментальных животных язву можно воспроизвести при насильственном обездвиживании или, наоборот, вызывая непрерывную принудительную двигательную активность – плавание, бег на тредбане и т.п. Вторая группа. Гормональные язвы можно вызвать путем парентерального введения стероидных гормонов в суточной дозе 3-5 мг на протяжении 3-4 дней. Третья группа. Фармакологические язвы воспроизводятся применением стимуляторов секреции соляной кислоты: пентогастрина, гистамина (парентерально), ацетилсалициловой кислоты (внутрижелудочно), различных холиномиметиков – веществ, повышающих тонус блуждающего нерва (пилокарпин и другие), раздражение самого блуждающего нерва (стимуляция гистаминовых рецепторов H₂-группы). Четвертая группа. Повреждение слизистой оболочки желудка физическими (горячая вода и другие), химическими факторами (кртоновое масло и т.п.), расстройствами кровообращения (нарушения баланса между процессами агрессии и защиты), наложение лигатуры на привратник (нарушение трофики и кровообращения), введение специфической гастроцитотоксической сыворотки и т.п.[1,2,4].

Небезынтересно отметить, что клинически к гастродуоденальным язвам относят эрозивно-язвенные поражения, вызванные приемом аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов. Ведущую роль в их формировании играет снижение цитопротективных свойств слизистой оболочки желудка, которое возникает в результате угнетения синтеза простагландинов под влиянием этих лекарственных средств. Упомянем также «стрессовые язвы», которые возникают у пациентов, находящихся в критических состояниях (травмы, ожоги, полостные операции, трансплантации органов и т.п.). Их развитию способствуют нарушения микроциркуляции в слизистой оболочке желудка, возникающие под действием стрессовых гормонов[1,3].

Цель исследования: Изучение влияния препарата «Ортоф-S» таблетки, производства ООО «SAMO», Узбекистан на течение экспериментальных язв желудка.

Материал и методы: Противоязвенное действие препаратов изучали в остром эксперименте на модели «ацетилсалициловой язвы» [2].

Эксперимент проводили на белых крысах, весом 180 – 220 г, которых разделили на 4 группы по 6 голов: 1 группа - интактная; 2 группа – контрольная; 3-я и 4-я группы - опытные. Для моделирования язвы животным контрольной и опытным группам (2-я, 3-я и 4-е группы) в течение 3-х дней двухкратно с интервалом в 4 часа *per os* вводили 1% водный раствор ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/кг, производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь.

На вторые и третьи сутки через час после введения ацетилсалициловой кислоты, опытным группам крыс 1 раз в день *per os* вводили сравниваемые препараты следующим образом:

1 группа – интактная – вода очищенная в количестве 1 мл;

2 группа – контрольная – 1% водный раствор ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/кг + вода очищенная в количестве 1 мл;

3 группа – опытная – 1% водный раствор ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/кг + 0,04% водный раствор препарата «Ортоф-S» - таблетки, производства ООО «SAMO», Узбекистан в дозе 10 мг/кг;

4 группа – опытная - 1% водный раствор ацетилсалициловой кислоты в дозе 150 мг/кг + 0,04% водный раствор препарата «Омепразол», производства ОАО «Борисовский завод» в дозе 10 мг/кг.

На 4-е сутки животных усыпляли под нембуталовым наркозом (1% водный раствор этиминала натрия в дозе 40 мг/кг), вскрывали брюшную полость, извлекали желудки, вскрывали их по малой кривизне, промывали холодным 0,9 % раствором NaCl и макроскопически при помощи лупы при ярком освещении определяли количество и площадь деструкций, которые дифференцировали на точечные (менее 1 мм²), крупные (более 1 мм²) и полосовидные. Определяют общую площадь образовавшихся язв в мм².

Полученные данные статистически обрабатываются с помощью программы STATISTICA для Windows 95 [1].

Полученные результаты: результаты, полученные при изучении противоязвенного действия препаратов показали, что на слизистой оболочке желудков крыс контрольной группы после внутрижелудочного введения в течение 3-х дней ацетилсалициловой кислоты образовались точечные язвы и крупные язвы - общей площадью $16,6 \pm 4,6$ мм² ($P < 0,05$) в то время как у интактных животных на слизистой оболочке желудка язв не наблюдалось.

У крыс, получавших препарат «Ортоф-S» - таблетки, производства ООО «SAMO», Узбекистан наблюдались только точечные язвы, общей площадью $2,0 \pm 0,6$ мм² ($P < 0,05$).

В аналогичных условиях препарат «Омепразол», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь в дозе 6 мг/кг оказал противоязвенное действие, площадь образовавшихся язв составила $1,02 \pm 0,35$ ($P < 0,05$). Разница между полученными результатами сравниваемых препаратов явилась недостоверной ($P > 0,5$).

Заключение: Полученные данные показывают, что рекомендуемый препарат «Ортоф S» в сравнении с препаратом аналогом «Омепразол», производства ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», Беларусь обладают равнозначным достоверным противоязвенным действием, т.е. по специфическому действию препараты явились биологически эквивалентными.

Литература:

1. Основные методы статистической обработки результатов фармакологических экспериментов. /В Руководстве по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН, профессора Р. У. ХАБРИЕВА. Издание второе, переработанное и дополненное/. М.: - 2005. - М: ОАО «Издательство «Медицина», 2005.— С. 763-774.
2. Стефанов А.В. Доклинические исследования лекарственных средств., Киев 2002. – с. 91.
3. Аллаева М.Ж., Юнусова М.С., Юнусова Х.М., Жалолиддинова М.Ш. Исследование биоэквивалентности и биодоступности таблеток на основе диклофенака натрия с ИПН // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси.-Тошкент.-2019.-№4.-Б.90-94. (15.00.00., №4).
4. Методические указания по изучению антигипертензивное действие препаратов. /В Руководстве по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Под редакцией доктор медицинских наук А.Н.МИРОНОВА. /. М.: Гриф и К, 2012.-С. 363 - 373.